

INKLYUZIV TA'LIMNI JORIY ETISH MASALALARI

Atayeva Baxrinisa Abduvaxidovna

Sirdaryo viloyat XTXQTMOHM katta o`qituvchisi

+99897245 68 06

Annotatsiya. Mazkur maqolada inklyuziv ta'lim ma'nosi, uning mazmuni, imkoniyati cheklangan bolalarga ta'lim berishning huquqiy asoslari va uni amalga oshirish yo`nalishlariga to`xtalgan.

Kalit so`zlar: inklyuziv ta'lim, aqli va jismoniy rivojlanish, integratsiya, nogironlik darajalari.

Inklyuziv ta'lim (ingliz tilidan olingan bo`lib, inclusive, inclusion–uyg`unlashmoq, uyg`unlashtirish, qamrab olmoq, qamrab olish ma'nolarini bildiradi) bu nogiron va maxsus ehtiyojli bolalar o`rtasidagi to`siqlarni bartaraf etish, maxsus ta'limga muhtoj bolalar va o`smirlarni rivojlanishidagi nuqsonlar yoki iqtisodiy qiyinchiliklardan qat'iy nazar, oilaning faol ishtirokida, xususan bolaning ehtiyojini qondirishga va ijtimoiy hayotga moslashtirishga qaratilgan umumta'lim tizimiga to`liq qo`shishni ifodalovchi ta'lim shaklidir.

Inklyuziv ta'lim – aqliy va jismoniy rivojlanishlarida muammolari bo`lgan bolalarni umumta'lim jarayoniga olib kirish ma'nosida qo`llanib, integratsiyadan farqli ravishda «Bola huquqlari to`g`risida»gi Konvensiyaga muvofiq tarzda barcha bolalarning ta'lim olishdagi huquqlarini ta'minlashga qaratilgan. Barcha bolalarning birgalikda ta'limi ularning har biriga individuallashtirilgan ta'lim asosida amalga oshiriladi. Ya'ni u yoki bu jihatdan rivojlanishida muammolari bo`lgan bolalar barcha sog`lom bolalar bilan birgalikda ta'lim olsalarda, ular o`z imkoniyatlari doirasidagi bilim, ko`nikma va malakalar bilan qurollanadilar. Barcha bolalarning hamkorlikdagi ta'lim ikki tomonlama ijobiy xislatlarga ega. Agar, ushbu jarayon orqali alohida e'tiborga muhtoj bo`lgan bolalarning o`z oilalari, mahalladoshlari bilan birga o`sib ulg`ayishlari ta'minlansa, sog`lom bolalarning rivojlanishlarida

muammolari boʻlgan bolalarning imkoniyatlarini koʻrib, ular ham nuqsonli emas, balki oʻzgacha rivojlanishga ega boʻlgan bolalar ekanliklarini anglashlari sodir boʻladi. Shu sababli ham bunday taʼlimning gʻoyasi - «Inklyuziv maktablardan – inklyuziv jamiyat sari» shiori asosiga qurilgan.

Har qanday jamiyatda kelajak vorislari boʻlmish farzandlarni masʼulaylatni his etadigan, ularni davlat taraqqiyoti va gullab-yashnashiga salmoqli ulush qoʻshadigan munosib fuqarolar boʻlib etishishlariga katta umid bilan qaraladi. Dunyoga —Oʻzbek modeli deb nom olgan rivojlanish yoʻli bilan tobora koʻproq tanilayotgan Oʻzbekistonda ham bolalar huquqlarini himoya qilishga juda katta eʼtibor berilmoqda. Bolalarni himoya qilish xalqaro tashkiloti Konvensiya tizimiga oʻzining asosiy maqsadi etib bola huquqlarini asos etib oladi. Bola huquqlari xalqaro Konvensiya hamma bolalarning ehtiyojini hisobga olgan, huquq va qobiliyatlarini hurmat qiladigan taʼlim tizimini yaratish gʻoyasini ilgari surdi. Chunki har bir bolada – u sogʻlommi yoki nogironmi – takrorlanmaydigan xarakter, qiziqish, imkoniyat va bilimga ehtiyoj bor.

Hamma bolalarning ehtiyojlarini hisobga olgan, huquq va qobiliyatlarini hurmat qiladigan, ijtimoiy adolat hamda tenglikka erishishni maqsad qilib olgan taʼlim tizimi inklyuziv taʼlim deyiladi.

Inklyuziv taʼlim nogiron bolalarni taʼlim jarayoniga integratsiya qilish hamda umumtaʼlim maktablarini nogiron bolalarga moslashtirishni koʻzda tutadigan, ijtimoiy adolat va tenglikni bosh maqsad qilib olgan jarayondir.

Inklyuziv taʼlim ijtimoiy modelga asoslanadi va u muammoni bolada emas, balki dastur va metodologiyada deb hisoblaydi. Bunday taʼlim tizimiga baʼzi bir oʻzgartirishlar kiritishni taqazo etadi. Bunda har bir bolaning ehtiyojini hisobga olgan holda oʻquv rejalari tayyorlanadi, uslubiyotning psixologik muammolari bilan bogʻliq tomonlari toʻgʻri yoʻlga qoʻyiladi. Inklyuziv taʼlim hamma bolalarni, shujumladan, nogiron bolalarni ham oʻzlari xohlagan maktabda oʻqishi mumkin, deb xulosa chiqaradi.

Bolaning nogiron bo`lib qolishiga jamiyat, undagi muhit, tushunmovchiliklar, yo`l qo`yilgan xatolar sababchi bo`lgan. Demak, uning o`qishi uchun ham shu jamiyatning o`zi jon kuydirishi shart.

Bola huquqlari xalqaro Konvensiyadan kelib chiqib, yaxshi maktab ta`limini uch xil ibora bilan ta`riflash mumkin, ya`ni:

- mos keluvchi;
- rivojlantiruvchi;
- inklyuziv;

Konvensiyaning 6-moddasida shunday satrlar bor: —Tirik qolish va rivojlanishi. Bu modda mos keluvchi ta`limga taalluqli. Rivojlantiruvchi ta`lim 29-moddada ko`rsatilgan: —Ta`lim shaxsning yuqori darajada rivojlanishiga, iqtidorli, aqliy va jismoniy qobiliyatlarini o`stirishga yo`naltirilgan bo`lishi, bolani erkin jamiyatda faol yashashga tayyorlash kerak.

2-va 28-moddalar inklyuziv ta`limga tegishli bo`lib, ularda kamsitishning oldini olish, ta`lim hamma uchun qobiliyatiga yarasha ekanligi belgilab qo`yilgan. Xulosa qilib aytganda inklyuziv ta`lim barcha uchun ta`limdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Rahmonova V.S Maxsus pedagogika. – T.: TDPIY, 2017.– 211 6
2. “Alohida yordamga muhtoj bolalarni ma`naviy va estetik rivojlantirish” mavzusidagi ilmiy - nazariy konferensiya materiallari. Toshkent-“Uzinkomsentr”- 2002 yil.
3. Imkoniyati chyeklangan bolalar va o`smirlar uchun inklyuziv ta'limni tashkil etish to`g`risida muvaqqat NIZOM. O`RXTV T.,19 sentabr, 2005.
4. “Maktablarin olqishlab-inklyuziv maktablardagi nogiron o`quvchilar”- YuNESKO - 1999 yil.